

TASVIRIY SAN'ATDA NATYURMORT ORQALI BADIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Kadirov Jamshid Xalmuhamad o'g'li. *E-mail:* jkadirov@gmail.com

Suvankulov Saydulla Makkamovich. *E mail:* saydullasuvankulov@gmail.com

Samarqand Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchilari

Annotatsiya

Mazkur maqolada, rasm chizishni o'rganishda natyurmortning o'rni, natyurmortning shakllanish tarixi, natyurmortning mavzular bo'yicha, ranglar bo'yicha turlari, manzarada, interyerdagi natyurmort va o'quv natyurmort, natyurmort kompozitsiya, nisbatlar, shakl, chiziqli va havo perspektivasini o'rganish uchun kata imkoniyat yaratishi, Unda inson hayotining barcha jabhalari haqida juda ko'p ma'lumotlarni saqlashi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Natyurmort, kompozitsiya, rang, yorug'lik, soya, o'quv natyurmorti, ijodiy natyurmort, syujet-tematika.

Natyurmort janriga nazar tashlaydigan bo'lsak uning turli davrlar va xalqlar rassomlari bu janriga murojaat qilganligini guvohi bo'lamiz. Dunyodagi barcha san'at muzeylarining kolleksiyalari va ekspozitsiyalarida ushbu janrning juda ko'p ajoyib asarlar mavjud. Luvr, Britaniya, Ermitaj muzeylari, Tretyakov galereyalari hamda jahon madaniyatining eng nodir namunalari saqlanadigan yana ko'plab maskanlarda eng buyuk natyurmort ustalarining ajoyib asarlari, jahon san'ati tarixining ulkan ahamiyatiga molik durdona asarlari namoyish etiladi va saqlanadi. Natyurmortning rivojlanish bosqichiga tuxtaladigan bo'lsak rangtasvirda realizmning rivojlanishi va rassomlarning texnik imkoniyatlarining kengayishi munosabati bilan vujudga kelgan.

Bu janr XV-XVI asrlarda kompozitsiyalar tarkibida shakllana boshlagan va nihoyat XVII asrda Niderlandiya va Flamand rangtasvirida mustaqil shakllangan. XVIII- XX asrlarda Evropa, Rossiya va Amerika rassomchiligining rivojlanishini o'zida aks ettirdi. Zamonaviy dunyoda natyurmort eng mashhur janrlardan biri bo'lib qolmoqda. Gollandiyalik ustalar qat'iy sxemalar va kompozitsion texnikani ishlab chiqdilar, obyektlar va palitralarni tanlash qoidalarini aniqladilar. Bizning

davrimizda zamonaviy rassomlarning hech biri natyurmort janrini chetlab o'tmaydi. Har qanday ijodkor-rassomning arxivida, ustaxonaning javonlarida, molbertlarida natyurmortlarni tasviriy yoki grafik tarzda tasvirlaydigan asarlar mavjudligini korishimiz mumkin.

Natyurmort - tasviriy san'atning jonsiz narsalarni tasvirlaydigan mashhur janri bo'lib, ko'pincha kundalik hayot bilan bog'liq. Shuni ta'kidlash mumkinki, "o'lik tabiat" degan ma'noni anglatuvchi "natyurmort" atamasi frantsuz va rus lug'atlarida ildiz otgan va italyan tilida deyarli bir xil - natura morta, ammo ingliz, nemis, golland tillarida boshqasi qo'llaniladi: - "muzlatilgan hayot" natyurmortdir.

Natyurmort turli funktsiyalarni bajaradi. Bizni o'rab turgan narsalar va tabiat dunyosining go'zalligini ko'rsatadi, insonning hayoti va uning hayotini tavsiflovchi uni o'rab turgan narsalar haqida hamda bugungi kun haqida gapiradi.

Ta'lim muhiti yordamida biz atrofimizdagi hayotning butun spektrini ifodalashimiz mumkin masalan: o'tmish, hozirgi va kelajak.

Natyurmort kompozitsiya, nisbatlar, shakl, chiziqli va havo perspektivasini o'rganish uchun katta, bebaho maktabdir. Natyurmort qismlari va detallarining grafik va rang kombinatsiyasini tashkil etuvchi barcha elementlarning o'ylanganligini, qiziqarli tasviri tirik inson ruhining yashirin kayfiyatini aks ettirishga yordam beradi, inson qo'llari va iliqligi, ularni yaratgan ijodkorning yurak urishini xis qilishga imkon beradi. Obyektlar, odamlar kabi, o'ziga xos yorqin xarakterga ega. Natyurmortni tashkil etuvchi har bir obyektida bitta yoki mavjud oddiy, elementar geometrik shakllarning bir necha turlari bo'lishi mumkin. Ularning konstruktiv o'rganishi atrofdagi ko'rinadigan dunyoni professional akademik va real chizish uchun mustahkam poydevor yaratishga yordam beradi.

Ijodiy natyurmort jonsiz narsaning eng ibtidoiy yoki eng murakkab ko'rinishida yashiringan chuqur falsafa, boy ma'no, ichki dramani etkazishga qodir. Har bir moddiy obyekt yaratilgan joy va vaqtni, tarixiy davrni tavsiflaydi. Bu og'riqli va quvonchli, ba'zan jo'shqin xotiralarni, chuqur ma'no, o'ziga xos muhit, his-tuyg'ular, kechinmalarni uyg'otishi mumkin.

Mashhur "Yulduzli tun" bilan bir qatorda, kungaboqar chizilgan rasmlar seriyasi Van Gog ijodining o'ziga xos timsoliga aylandi. Rassom do'sti Pol Gogin kelishi uchun

Arlesdagi uyini kungaboqar bilan bezashni rejalashtirganligi keltirish mumkin. Mashhur rassomlardan biri Pol Sezanna “Men abadiylikni tabiatga qaytarishni xohlayman” deb takrorlashni yaxshi ko‘rgan va uning “Shaftoli va nok” 1895 yilda yaratilgan asarlarida obyektlarni har tomondan ko‘rsatishga harakat qilib, u ularni shunday tasvirlab beradiki, tomoshabin natyurmortga qoyil qolgandek, go‘yo har tomondan tomosha qiladi. Biz yuqoridan stolni ko‘ramiz, dasturxon va mevalar - yon tomondan, stoldagi quti - pastdan va ko‘zadan - turli tomonlari bir vaqtning o‘zida qarash mumkunligi bilan diqqatni tortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Gilmanova N.V. “Yorug‘lik va rang” O‘quv qo‘llanma, A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2012 y.
2. Грищенко И. В. Методика выполнения натюрморта в технике акварели нижний тагил 2020
3. Халилов Р.Ш. «Живопись, акварель» Учебное пособие, Ташкент, Издательство «Навруз» -2013 г.
4. Suvankulov S.M., Kadirov J.X. KOMPOZITSIYA. Turon nashr, Samarqand 2025.
5. Xalmuhamad o‘g‘li, Kadirov Jamshid. "Tasviriy san‘at asarlari yaratishda kontrastning o‘rni." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.27 (2024): 189-193.
6. Xolmuhamad o‘g‘li, Kadirov Jamshid. "Tasviriy san‘at o‘qitish metodikasi darslarida kompozitsion qonuniyatlarni geometrik shakillar asosida o‘qitish usullari." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.26 (2024): 29-32.
7. Saloxidinovna, S. M., Makkamovich, S. S., Faxriddin o‘g‘li, F. M., & Xolmuhamad o‘g‘li, K. J. (2024). Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining tasviriy san‘at savodxonligini shakllantirishda integrasiyaning ahamiyati. *IMRAS*, 7(6), 333-338.
8. Makkamovich, Suvankulov Saydulla, Faxriddinov Muhammad Faxriddin o‘g‘li, and Kadirov Jamshid Xolmuhamad o‘g‘li. "Didaktika ta’limda pedagogik nazariya sifatida." *IMRAS* 7.6 (2024): 130-135.